

MOLIYA-BANK SOHASIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Samiyev Ikromjon Ne'matillo o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Kechki ta'lim va magistratura fakulteti
3-bosqich talabasi

Annotasiya: Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining moliyaviy bank sohasida integratsiyalashuvi banklarning faoliyati, mijozlar bilan o'zaro munosabati va moliyaviy xizmatlar ko'rsatish usullarini tubdan o'zgartirdi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt ma'lumotlar tahlili, mashina o'rganish va tabiiy tillarni qayta ishlash sohasidagi yutuqlar tufayli bank sektorida o'zgartiruvchi kuch sifatida paydo bo'ldi. Ushbu maqolada moliyaviy bank sohasida AI texnologiyalarining hozirgi holati, ularning qo'llanilishi, afzalliklari va muammolari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, texnologiya integratsiyasi, ilm-fan yutuqlari, moliya-bank tizimi, ma'lumotlar tahlili

Аннотация: Интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) в финансово-банковский сектор фундаментально изменила способы работы банков, взаимодействия с клиентами и предоставления финансовых услуг. В последние годы искусственный интеллект стал преобразующей силой в банковском секторе благодаря достижениям в области анализа данных, машинного обучения и обработки естественного языка. В этой статье рассматривается текущее состояние технологий искусственного интеллекта в финансово-банковской сфере, их применение, преимущества и проблемы.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеграция технологий, научные достижения, финансово-банковская система, анализ данных

Abstract: The integration of artificial intelligence (AI) technologies in the financial banking sector has fundamentally changed the way banks operate, interact with customers and provide financial services. In recent years, artificial intelligence has emerged as a transformative force in the banking sector thanks to advances in data analytics, machine learning and natural language processing. This article examines the current state of AI technologies in financial banking, their applications, benefits and challenges.

Keywords: artificial intelligence, technology integration, scientific achievements, financial and banking system, data analysis

Kirish: Sun'iy intellekt tizimlari, uzoq va qiyin rivojlanish va takomillashib (bu Ijenauka) degan ba'zi xulosalar (1960-65), turli o'yinlar va boshqotirmalarni muvaffaqiyatli echish (1965-1975), amaliy tarzdagi masalalarni echishdagi qiyinchilar (1992), va nihoyat, ana shunday masalalarni echishda bunday tizimlarning tijoriy va ommaviy ishlatilishga boshlanishi (1993-1995 yillar va undan keyin). Sun'iy intellekt vaqtda ishlaydiganlari bo'ldi. Aynan shular o'yinlar va boshqotirmalardan amaliy ahamiyatga molik masalalarni echishga, SI tizimlaridan ommaviy foydalanishga olib keldi. Umuman, SI texnologiyasi va usullariga asoslangan dasturiy vositalar butun dunyoda keng tarqala boshladi. Ularning va ayniqsa ekspert tizimlari va neyronli tarmoqlarning ahamiyati shundaki, bular kompyuterda echish mumkin bo'lgan masalalar doirasini kengaytiradi va sezilarli iqtisodiy samara olish imkonini beradi (buni tasdiqlovchi misollar quyida keltiriladi). Shu bilan birga, ekspert tizimlari texnologiyasi an'anaviy dasturlashning global muammolarini hal etish, turli Ilovalarni tayyorlash muddatini va tannarxini qisqartirish, murakkab dasturlarni qayta ishlatishni osonlashtirish imkonini beradi. Undan tashqari, ekspert tizimlari va neyron tarmoqlar texnologiyasini an'anaviy dasturlash texnologiyasiga qo'shib ketishi, tijoriy tarzdagi dasturiy vositalar foydalanuvchilariga ancha qulayliklar beradi, Ilovalarni o'zlariga keragidek dinamik modifikatsiya etishni, Ilovaning "oydinliligini", tushunarligini ta'minlaydi (masalan, bilimlar tabiiy tilning aniq ma'noli so'zlari bilan cheklangan to'plamida ifodalanadi va saqlanadi; bu esa, qo'shimcha izohlar talab qilmaydi, o'qitish-o'rgatishni osonlashtiradi), ular yaxshi grafik vositalar, foydalanuvchi interfeysi va muloqat vositalariga ega.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari.

Ushbu tadqiqotning maqsadi bank sektorida sun'iy intellektni joriy etishning asosiy vazifalari va texnologiyalarini o'rganishdir. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bank mahsulotlari va xizmatlari hajmini, sifatini va assortimentini sifat jihatidan o'zgartirishi va sezilarli darajada yaxshilashi, shuningdek, bank faoliyatini tashkil etishni tubdan o'zgartirishi mumkin, chunki sun'iy intellektning inson va intellektual resurslari nisbatan yuqori. individual bank xodimlari. Iqtisodiyotning moliya-bank sektori fan-texnika taraqqiyotining so'nggi yutuqlarini birinchilardan bo'lib qo'llaydi, chunki bu sohaga innovatsiyalarni joriy etish dinamikasi iqtisodiyotning boshqa har qanday sohasidagi ilmiy-texnika taraqqiyoti dinamikasidan ustundir. . Ishda ma'lumotlarni moslashtirish, ovozni aniqlash, tabiiy tilni qayta ishlash,

mashinani o'rganish, chuqur o'rganish, neyron tarmoqlar, chuqur uzatish, nazoratsiz va nazorat ostida o'rganish va mashinani o'rganish modellari uchun o'qitish algoritmlari muhokama qilinadi.

Adabiyotlar tahlil.

Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining moliya-bank sohasiga integratsiyalashuvi yillar davomida katta ilmiy e'tiborni tortdi, bu uning transformatsion salohiyatining tobora ortib borayotgan e'tirofini aks ettiradi. Ushbu sektorda sun'iy intellektning imkoniyatlarini o'rganish 1970 yilda boshlangan, Lui (Lui, 1970), u ipoteka bo'yicha maslahat va zarur tekshiruv kabi jarayonlarni soddalashtirishda mashinani o'rganish va bashoratli tahlilning afzalliklarini ta'kidlagan. Ularning Barclays Bank bo'yicha o'rganishi AI qanday qilib operatsion samaradorlikni oshirishi mumkinligini ko'rsatadi, ammo ular moliyaviy qarorlarni qabul qilishda insoniy fikrlash elementi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib qolishi haqida ogohlantiradilar. Ushbu asosiy tushuncha AIning moliya sohasida qo'llanilishi bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun zamin yaratdi.

2019 yilda Skavich (Skavich, 2019) bank operatsiyalarida sun'iy intellekt texnologiyalariga tobora ortib borayotgan bog'liqlikni muhokama qilish orqali ushbu tushunchalarni kengaytirdi. U chatbotlarning mijozlarni qo'llab-quvvatlashdagi rolini ta'kidlab o'tdi, ular nafaqat zudlik bilan yordam ko'rsatadi, balki kelajakdagi hamkorlikni yaxshilash uchun oldingi o'zaro munosabatlardan saboq oladi. Maqolada, shuningdek, dasturlash xatolari tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noto'g'ri fikrlarga oid xavotirlar ko'tarilib, kredit arizalarini tahlil qilish kabi vazifalar uchun AI dan foydalanishda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish muhimligi ta'kidlanadi.

Brozovich (Brozovich, 2019) investitsiyalarni boshqarish va marketing strategiyalarida AIning rolini o'rganish orqali nutqni yanada kengaytirdi. Uning tahlili shuni ko'rsatadiki, AI mijozlarga aniq maqsad qo'yishni osonlashtiradi va shu bilan marketing samaradorligini oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Bundan tashqari, Brozovich RegTechning muvofiqlik va risklarni boshqarishda muhimligini ta'kidlab, AI qanday tartibga solish tizimini mustahkamlashi va moliyaviy tizimda shaffoflikni yaxshilashi mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu maqola AIning ko'p qirrali afzalliklarini, jumladan, firibgarlikni aniqlash va bozorni nazorat qilishda qo'llanilishini ta'kidlaydi, bu uning moliyaviy operatsiyalarning yaxlitligini oshirishdagi muhim rolini namoyish etadi.

Soha rivojlanishda davom etar ekan, Kanaparthi (Kanaparthi, 2024) 2010 yildan 2022 yilgacha moliya sohasida AI va mashinani o'rganish (ML) tadqiqotlari o'sishini kuzatuvchi bibliometrik sharhni taqdim etadi. Bu tadqiqot sezilarli o'sishni

ko'rsatuvchi asosiy tendentsiyalar va ta'sirli hissalarini aniqlaydi. Kanaparti AI va MLning aktivlarni taqsimlash, risklarni boshqarish va bozor tahlili uchun ta'sirini muhokama qiladi, shu bilan birga moliyaviy institutlar hozir harakat qilishi kerak bo'lgan katta miqdordagi raqamli ma'lumotlardan kelib chiqadigan muammolarni hal qiladi. Shaffof qaror qabul qilish jarayonlariga chaqiruv AI tomonidan boshqariladigan moliyaviy bashoratlarni tushunish va ishonchni kuchaytirishi mumkin bo'lgan AI modellariga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlaydi.

Yaqinda Xu (Xu, 2024) moliyaviy institutlarda Aning ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) mezonlari bilan kesishishini o'rganadi. Ushbu maqola ESG standartlarini amalga oshirish bilan bog'liq murakkabliklar va AI texnologiyalari ushbu muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynashi mumkinligini ta'kidlaydi. Katta ma'lumotlar to'plamini samarali tahlil qilish orqali AI moliyaviy institutlarga iqlim bilan bog'liq xavflarni baholashda va ESG standartlariga muvofiqligini ta'minlashda yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, Xu Aning manfaatdor tomonlar ishtirokini kuchaytirish va qarorlar qabul qilishni osonlashtirish, shu tariqa moliyaviy amaliyotni barqarorlikni rivojlantirish maqsadlariga muvofiqlashtirish imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Birgalikda, ushbu maqolalar AI texnologiyalari moliya-bank sohasiga tobora ko'proq integratsiyalashgan dinamik va tez rivojlanayotgan landshaftni tasvirlaydi. Ular sun'iy intellekt tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlar va qiyinchiliklarni ta'kidlab, axloqiy, tartibga solish va operatsion omillarni diqqat bilan ko'rib chiqish zarurligini ta'kidlab, sanoat ushbu yangiliklarga moslashishda davom etmoqda.

Tahlil va Natijalar.

Sun'iy Intellekt (AI) ning bank faoliyatidagi asosiy qo'llanilishidan biri mijozlarga xizmat ko'rsatish sohasida. Sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan chatbotlar va virtual yordamchilar banklar tomonidan 24/7 mijozlarni qo'llab-quvvatlash, mijozlarga muntazam so'rovlar bilan yordam berish va xodimlarning diqqatini yanada murakkabroq masalalarga qaratish uchun foydalanilmoqda. Masalan, JPMorgan Chase virtual yordamchisi Clari mijozlarga hisob balansi, tranzaksiya tarixi va to'lovlar kabi asosiy so'rovlarda yordam berish uchun tabiiy tilda ishlov berishdan foydalanadi. Xuddi shunday, Bank of Americaning Erica virtual yordamchisi ham mijozlarga pul jo'natish, hisob-kitoblarni to'lash va hisobdagi qoldiqlarni tekshirish kabi vazifalarni bajarishda yordam beradi. AI ning bank ishida yana bir muhim qo'llanilishi risklarni boshqarish va muvofiqlik sohasida. Mashina o'rganish algoritmlari banklar tomonidan pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish kabi moliyaviy jinoyatlarni aniqlash va oldini olish uchun qo'llaniladi. Misol uchun, HSBC aniq vaqt rejimida tranzaksiyalarni kuzatish, shubhali harakatlarni aniqlash va ularni keyingi ko'rib chiqish uchun belgilash

uchun sun'iy intellekt asosida ishlaydigan mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalanadi.

Shuningdek, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev sun'iy intellekt va IT sohasidagi startap loyihalarni rivojlantirish chora-tadbirlariga doir taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, bank, soliq, bojxona kabi sohalarda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish chora-tadbirlari ko'rib chiqildi. Avvalo, sun'iy intellekt bo'yicha qonunchilik bazasini yaratish kerakligi qayd etildi. Sun'iy intellektni joriy etish strategiyasi va ikki yillik loyihalar dasturini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Sun'iy intellekt texnologiyalari markazini tashkil qilish bo'yicha topshiriq berildi.

Xususan, bank-moliya sohasida sun'iy intellektni qo'llashni kengaytirish, bu bo'yicha kadrlar tayyorlash va xodimlar malakasini oshirish zarurligi ta'kidlandi. Bugungi kunda 4 ta universitetda sun'iy intellekt bo'yicha kadrlar tayyorlanayapti. Hozirda katta ma'lumotlarni qayta ishlash va til modellari bo'yicha 600 nafar mutaxassisga talab bor. Bu kelgusi yillarda karrasiga oshadi.

Shuni inobatga olib, sohalar kesimida talabga mos mutaxassislar tayyorlash muhimligi aytili. Dunyoning barcha ilg'or IT kompaniyalari o'z faoliyatini startapdan boshlagan. Bizda ham bu borada birinchi qadamlar tashlanayapti. O'tgan yili bunday loyihalar uchun jalb qilingan venchur investitsiyalar hajmi 134 million dollarni tashkil qilgan. Davlatimiz rahbari startap loyihalarni moliyalashtirish uchun venchur investitsiyalarga keng sharoit yaratish vaqti kelganini ta'kidladi. Shu bois startap ekotizimini rivojlantirish, venchurli moliyalashtirish mexanizmlarini joriy qilish bo'yicha topshiriqlar berildi¹.

Bundan tashqari, sun'iy intellektga asoslangan tizimlar mijozni bilish (KYC) va pul yuvishga qarshi (AML) tekshiruvlari kabi muvofiqlik jarayonlarini avtomatlashtirish, qo'lda aralashuvga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish va xatolar xavfini kamaytirish uchun qo'llaniladi. AI kredit qarorlarini qabul qilish jarayonini yaxshilash uchun bank ishida ham qo'llaniladi. Mashinani o'rganish algoritmlari mijozning kredit qobiliyatini yanada aniqroq baholash uchun kredit tarixi, tranzaksiya ma'lumotlari va ijtimoiy media ma'lumotlarini o'z ichiga olgan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin. Masalan, Lending Club, tengdoshga kreditlash platformasi, kredit ma'lumotlarini tahlil qilish va mijozlarga shaxsiy kredit takliflarini taqdim etish uchun sun'iy intellekt asosida ishlaydigan mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalanadi. Xuddi shunday, banklar kredit qarorlarini qabul qilish jarayonini avtomatlashtirish, qo'lda aralashuvga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish va kreditlarni tasdiqlash tezligini

o'shish uchun sun'iy intellekt asosida ishlaydigan kredit skoring tizimlaridan foydalanmoqda.

Bundan tashqari, AI bank ishida operatsion samaradorlikni oshirish uchun qo'llaniladi. Robotik jarayonlarni avtomatlashtirish (RPA) banklar tomonidan ma'lumotlarni kiritish, hisobni solishtirish va muvofiqlik hisoboti kabi muntazam vazifalarni avtomatlashtirish uchun foydalaniladi. Masalan, Deutsche Bank hisob ochish, tranzaksiyalarni qayta ishlash va risklar haqida hisobot berish kabi vazifalarni avtomatlashtirish uchun RPA dan foydalanadi[4]. Bundan tashqari, naqd pulni boshqarish va ta'minot zanjirini boshqarish, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish kabi biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun sun'iy intellekt tizimidan foydalanilmoqda. Ushbu ilovalardan tashqari, mijozlar tajribasini yaxshilash uchun AI ham bank ishida qo'llaniladi. Misol uchun, banklar mijozlarga tranzaksiyalar tarixi va sarf-xarajatlari asosida shaxsiy tavsiyalar berish uchun sun'iy intellektga asoslangan chatbotlardan foydalanmoqda. Bundan tashqari, mijozlarga shaxsiy moliyaviy rejalashtirish va boylikni boshqarish xizmatlarini taklif qilish uchun sun'iy intellekt tizimidan foydalanilmoqda. AIning bank faoliyatidagi ko'plab afzalliklariga qaramay, uni amalga oshirish bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Asosiy muammolardan biri bu ma'lumotlar sifati [6-7]. AI algoritmlari samarali ishlashi uchun yuqori sifatli ma'lumotlarni talab qiladi va banklar ko'pincha buni ta'minlash uchun kurashadilar. Bundan tashqari, sun'iy intellekt algoritmlarida noto'g'ri qarashlar haqida xavotirlar mavjud bo'lib, ular mavjud noto'g'ri qarashlarni davom ettirishi mumkin. Bundan tashqari, kiberxavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar mavjud, chunki sun'iy intellektga asoslangan tizimlar kiberhujumlarga qarshi himoyasiz bo'lishi mumkin. Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun banklar ma'lumotlarni tozalash va standartlashtirish kabi ma'lumotlar sifati tashabbuslariga katta miqdorda sarmoya kiritmoqdalar. Bundan tashqari, banklar AI algoritmlarining shaffof va tushunarli bo'lishini ta'minlash, noto'g'ri va xatolar xavfini kamaytirish choralari ko'rmoqda. Bundan tashqari, banklar kiberhujumlardan himoya qilish uchun shifrlash va xavfsizlik devori kabi kiberxavfsizlik choralari sarmoya kiritmoqda.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, AI texnologiyalari moliya-bank sohasini o'zgartiradi, mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilaydi, risklarni boshqarish va muvofiqlikni takomillashtirish, kredit qarorlarini qabul qilishni yaxshilash, operatsion samaradorlikni oshirish va mijozlar tajribasini oshirishdir. Biroq, uni amalga oshirish bilan bog'liq muammolar, jumladan, ma'lumotlar sifati va kiberxavfsizlik bilan bog'liq muammolar mavjud. Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun banklar ma'lumotlar

sifati tashabbuslari, shaffoflik va tushuntirish choralari va kiberxavfsizlik choralariga sarmoya kiritishlari kerak. AI rivojlanishda davom etar ekan, biz bank sektorida o'sish, samaradorlik va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan yanada innovatsion ilovalarni ko'rishimiz mumkin. Yaqin kelajakda sun'iy intellekt bank sohasini shakllantirishda muhim rol o'ynashi kutilmoqda va uning ta'siri bank faoliyatining turli jabhalarida, jumladan, mijozlarga xizmat ko'rsatish, risklarni boshqarish va operatsiyalarda seziladi. Bank ishida sun'iy intellektdan foydalanish keng tarqalib borar ekan, biz yangi biznes modellari paydo bo'lishini, yangi mahsulotlar va xizmatlarning ishga tushirilishini, yangi hamkorliklarning shakllanishini kutishimiz mumkin. Oxir oqibat, AIning bank faoliyatiga integratsiyalashuvi banklarning ishlash uslubini tubdan o'zgartirishni talab qiladi va moslashish va innovatsiyalarga qodir bo'lganlar ushbu yangi sohada muvaffaqiyatga erishish uchun eng yaxshi pozitsiyaga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jun Xu (2024) AI in ESG for Financial Institutions: An Industrial Survey
2. Vijaya Kanaparthi (2024) Transformational application of Artificial Intelligence and Machine learning in Financial Technologies and Financial services: A bibliometric review
3. Fran Škavić (2019) Implementacija umjetne inteligencije i njezin budući potencijal
4. A Lui, G Lamb (1970) Artificial intelligence and augmented intelligence collaboration: Regaining trust and confidence in the financial sector
5. Vedran Brozović (2019) PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE U SEKTORU INVESTICIJSKIH FONDOVA
6. David Mhlanga (2021) Financial inclusion in emerging economies: The application of Machine learning and artificial Intelligence in Credit Risk assessment